

ciété instruite et dans les milieux révolutionnaires. L'Académie des Sciences publiait ses rapports et mémoires en français, ou tout au moins des résumés en français. On imprimait des livres français à Saint-Petersbourg où il y avait un théâtre français. Des professeurs et précepteurs français, des institutrices et gouvernantes françaises, des « colonies » françaises à Pétersbourg, Moscou, Kiev, etc., tenaient une place importante dans la vie intellectuelle du pays. Cette influence de la culture française qui a subsisté en partie sous Lénine est entièrement annihilée par Staline. Il est même interdit à un prêtre français de dire la messe en l'Eglise Saint-Louis des Français à Moscou.

La gallophobie stalinienne, qui traduit beaucoup plus qu'une opposition personnelle, s'exerce dans les pays satellites non seulement contre les Français mais contre les amis de la France,

ACTUALITÉ

Nouvelles menaces sur la Grèce

Nous publions ici des informations particulièrement intéressantes concernant la réorganisation des forces communistes en Grèce, et que fournit le journal grec *Hestia* des 6 et 7 septembre 1950.

Les révélations faites par le partisan S. Zannis qui appartenait à la bande communiste envoyée récemment de Pologne en Grèce, et qui s'est livré volontairement aux autorités militaires grecques, permettent de répondre à la question : « *Qu'est devenue la fameuse armée démocratique grecque après la défaite ?* »

Tout d'abord, rappelons que dès le milieu de 1948, les forces communistes constituaient une armée véritable et non plus des bandes menant des opérations de guerillas et jouissant d'une certaine autonomie.

Cette nouvelle organisation correspondait à la victoire des théories de Zachariadis, sur les conceptions de Markos. En effet on se souvient qu'à la 5^e Assemblée du C.C. du P.C. grec, le 30 et 31 janvier 1949 la conception « opportuniste » de Markos sur la « petite guerre » fut condamnée officiellement (voir B.E.I.P.I.).

A cette époque la force de l'armée démocratique oscillait entre 40 et 45.000 hommes.

Pour mettre ces forces sur pied les communistes ne reculèrent devant aucun moyen : incorporation de tous les Slavos-macédoniens qui n'étaient pas encore passés sous le contrôle de Tito, de tous les adolescents grecs enlevés de 17 et 16 ans, enrôlement de force des Grecs des territoires soumis au contrôle communiste.

Pertes de l'armée démocratique

Après les opérations de Vitsi et du Grammos les pertes en morts et en prisonniers atteignaient 30.000 hommes. Si l'on tient compte du fait que quelques milliers de partisans furent laissés sur le territoire grec, le nombre des partisans réfugiés en Albanie et Bulgarie ne peut guère dépasser 10.000.

Ces troupes après l'écrasante défaite qu'elles avaient subie étaient dans un état moral extrêmement bas, aggravé encore par les dissensions intérieures qui les ravageaient.

après avoir fait table rase des amitiés françaises en U.R.S.S. Les vexations infligées à Varsovie et à Prague, à Budapest et à Bucarest au personnel consulaire, aux attachés militaires, aux membres du corps enseignant français, etc, sont trop récents pour être oubliés. Mais on a trop passé sous silence la condamnation arbitraire du général Pika, président des Alliances Françaises de Tchécoslovaquie, ancien élève de Saint-Cyr et de l'Ecole de Guerre à Paris, mis à mort par pendaison le 23 juin 1949 sans que la France pût faire un geste en sa faveur, sans même que son nom soit honoré, que son martyre soit exalté dans la mémoire du pays qu'il regardait comme sa seconde patrie. Un fait aussi consternant ne souligne-t-il pas la nécessité de reconsidérer toute la question des rapports entre la France et les pays dont Staline inspire la politique anti-française ?

C'est pourquoi la première mesure des communistes fut l'épuration. Des « tribunaux insurrectionnels » furent constitués pour juger les partisans qui manifestaient leur désaccord sur les points suivants : l'exécution de l'ex-ministre du gouvernement démocratique (communiste) Pascalis Mitrovski et de l'ex-général Paul Rakovski; les poursuites implacables dont avaient été l'objet des slavo-macédoniens comme Papalotzarov, Vera Artsova, etc...

Comme ces mesures ne suffisaient pas la direction internationale communiste prit la décision suivante :

Une sélection fut opérée entre les éléments douteux et les partisans sûrs. Les premiers furent transportés en Sibérie du Nord. Les autres ont été répartis entre des pays satellites de la Russie: Pologne, Hongrie, Tchécoslovaquie, pour y être réorganisés et entraînés.

Objectifs des communistes

Il est donc logique de penser que les forces militaires dont disposent les communistes à l'heure actuelle atteignent à peine 10.000 hommes.

Le cas de l'insurgé Zannis qui a tué le chef de la bande avec laquelle il avait été envoyé pour une mission confidentielle en Grèce, permet de penser que les éléments qui ont échappé aux épurations ne peuvent inspirer une absolue confiance aux chefs communistes.

Ces forces sont notoirement insuffisantes pour une nouvelle attaque contre la Grèce. Il est caractéristique que la bande envoyée en Grèce avait pour consigne d'éviter le contact avec les forces militaires grecques.

Sa mission réelle était d'entrer en liaison avec les « séparés » et les « isolés », afin de commencer à les regrouper.

Le regroupement des forces

Ce problème du regroupement des « égarés » c'est-à-dire des communistes dont les organisations ont été disloquées par la défaite, constitue

à l'heure actuelle le problème central pour les communistes.

C'est à cette tâche que s'attellent essentiellement le poste radiophonique des insurgés et le *Rizospastis* (journal communiste clandestin).

A ce propos une récente publication du *Rizospastis* constitue un document révélateur du plus haut intérêt, sur les tâches et les activités du P. C. grec. Le titre par lui seul « *Union du service légal avec l'illégal* » est assez éloquent :

« Un parti révolutionnaire ne connaît pas seulement l'art de l'attaque. Il doit savoir aussi reculer et se plier autant qu'il le faut quelquefois pour refaire ses forces et pour recommencer l'attaque. Pour opérer un repli dans les règles et pour créer ainsi les conditions de la contre-attaque, il faut savoir lier l'action légale avec l'action illégale. Les bolcheviks ont été maîtres en la matière. Riche est aussi l'expérience de notre parti dans le sens positif et dans le sens négatif... Précisons ici certaines règles pour la liaison entre le service légal et le service illégal :

1°) *La base fondamentale doit être l'organisation illégale, renforcée et sévèrement instruite dans toutes les règles du complot et de la vigilance ;*

2°) *Occupons-nous soigneusement de toutes les possibilités légales, occupons-nous d'en créer de telles et de les exploiter ;*

3°) *Qu'existe une stricte et radicale distinction du service légal et du service illégal ;*

4°) *Qu'il y ait parallèlement une direction unique et coordonnée, le service légal étant conduit par la direction illégale ;*

5°) *Un contact favorable doit s'établir entre la direction illégale et les cadres légaux ;*

6°) *Le service légal et le service illégal constituent un ensemble unique et poursuivent le même but. »*

Ces directives concernant la liaison entre le service légal et le service illégal constituent une bonne illustration de la tactique léniniste. Mais le côté le plus intéressant est le fonctionnement du service légal dans un pays où le communisme est interdit.

En fait, ce service légal ne se manifeste lui-même que sous une forme camouflée mais réelle. A son actif on peut compter : les télégrammes adressés à l'étranger contre l'insupportable « *tyrannie monarcho-fasciste* » ; l'utilisation des colonnes de journaux des compagnons de route, qui s'empressent de publier les mots d'ordre communistes ; la pénétration dans les organisations ouvrières et syndicales ; le déclenchement de grèves et de troubles.

Notons le paragraphe 6 : « *le service légal et le service illégal constituent un ensemble unique et poursuivent le même but* ».

Ce but ne peut être que le regroupement des forces communistes et la création des conditions pour la nouvelle attaque contre la Grèce.

Ces directives communistes ne sont pas seulement intéressantes sur le plan de la politique grecque. Elles ont une portée générale. Elles confirment une fois de plus l'importance du travail illégal et démontrent que dans l'univers communiste les cadres légaux ne sont qu'une façade et que la direction générale appartient à l'appareil secret.

Ainsi le plan envisagé par les communistes se dessine nettement :

1°) A l'aide des manifestations « *d'esprit démocratique* » contre la « *tyrannie monarcho-fasciste* », montées en secret par l'appareil légal, obtenir la mise en liberté de tous les cadres communistes.

2°) Calomnier toutes les institutions et les forces de la Résistance grecque, Armée, M.E.A., etc., fonctionnaires, administrations et ainsi saper leur autorité.

3°) Introduire les communistes dans les rouages de l'Etat pour pouvoir les noyauter.

4°) Reconstituer petit à petit toutes les organisations communistes illégales.

Les cadres communistes de combat se trouvent sans doute à l'heure actuelle à l'étranger. Mais la masse de manœuvres, sans laquelle toute opération d'envergure est vouée à l'échec, est en Grèce. Et c'est cette masse de manœuvre qu'il s'agit pour les communistes de reconstituer et de reprendre en mains.

L'espionnage communiste en Suède

Le *Landbote* de Winterthur (7 octobre) publie une correspondance de son collaborateur de Stockholm, dont nous résumons ci-dessous l'essentiel.

On commence à s'inquiéter en Suède des cas d'espionnage dont le nombre ne cesse d'augmenter ces temps derniers. On constate que c'est surtout la Russie qui montre un intérêt particulier pour les secrets militaires de la Suède. Depuis 1947, on a relevé le nom de huit diplomates russes, dont quelques-uns attachés militaires, ayant participé à des « excursions de vacances » qui ont presque toujours eu pour but des zones militaires interdites aux étrangers, notamment à proximité des fortifications côtières, près de la ville de Nynäshamn.

Tout récemment, on a appréhendé deux Polonais dans un canot à moteur au moment même où les Suédois organisaient des manœuvres dans les mêmes parages. L'un des deux Polonais était lieutenant de l'aviation polonaise, l'autre dans l'armée de terre. Ils s'appellent Antonin Pio-

trowski et Josef Gallin. Ils étaient venus en Suède l'année dernière en se faisant passer pour des réfugiés politiques. Ayant trouvé du travail comme plongeurs dans un restaurant, ils se firent remarquer par l'ampleur de leurs dépenses, notamment par l'acquisition du canot à moteur d'une valeur de 3.000 couronnes. Les instruments et les cartes maritimes trouvés dans le canot indiquent qu'il s'agit effectivement d'espionnage.

D'autres enquêtes de la police suédoise font ressortir que les deux Polonais sont membres d'un réseau d'espionnage dont la mission consiste à explorer essentiellement les eaux côtières suédoises protégées par de fortes positions d'artillerie.

Un autre coup de filet de la Sûreté suédoise a abouti à l'arrestation de dix personnes soupçonnées d'espionnage économique et industriel portant notamment sur la recherche atomique suédoise : des documents confidentiels (dessins et descriptions techniques) ont été livrés à l'étranger.

ciété instruite et dans les milieux révolutionnaires. L'Académie des Sciences publiait ses rapports et mémoires en français, ou tout au moins des résumés en français. On imprimait des livres français à Saint-Petersbourg où il y avait un théâtre français. Des professeurs et précepteurs français, des institutrices et gouvernantes françaises, des « colonies » françaises à Pétersbourg, Moscou, Kiev, etc., tenaient une place importante dans la vie intellectuelle du pays. Cette influence de la culture française qui a subsisté en partie sous Lénine est entièrement annihilée par Staline. Il est même interdit à un prêtre français de dire la messe en l'Eglise Saint-Louis des Français à Moscou.

La gallophobie stalinienne, qui traduit beaucoup plus qu'une opposition personnelle, s'exerce dans les pays satellites non seulement contre les Français mais contre les amis de la France,

après avoir fait table rase des amitiés françaises en U.R.S.S. Les vexations infligées à Varsovie et à Prague, à Budapest et à Bucarest au personnel consulaire, aux attachés militaires, aux membres du corps enseignant français, etc, sont trop récents pour être oubliés. Mais on a trop passé sous silence la condamnation arbitraire du général Pika, président des Alliances Françaises de Tchécoslovaquie, ancien élève de Saint-Cyr et de l'Ecole de Guerre à Paris, mis à mort par pendaison le 23 juin 1949 sans que la France pût faire un geste en sa faveur, sans même que son nom soit honoré, que son martyr soit exalté dans la mémoire du pays qu'il regardait comme sa seconde patrie. Un fait aussi consternant ne souligne-t-il pas la nécessité de reconsidérer toute la question des rapports entre la France et les pays dont Staline inspire la politique anti-française ?

ACTUALITÉ

Nouvelles menaces sur la Grèce

Nous publions ici des informations particulièrement intéressantes concernant la réorganisation des forces communistes en Grèce, et que fournit le journal grec *Hestia* des 6 et 7 septembre 1950.

Les révélations faites par le partisan S. Zannis qui appartenait à la bande communiste envoyée récemment de Pologne en Grèce, et qui s'est livré volontairement aux autorités militaires grecques, permettent de répondre à la question : « *Qu'est devenue la fameuse armée démocratique grecque après la défaite ?* »

Tout d'abord, rappelons que dès le milieu de 1948, les forces communistes constituaient une armée véritable et non plus des bandes menant des opérations de guerillas et jouissant d'une certaine autonomie.

Cette nouvelle organisation correspondait à la victoire des théories de Zachariadis, sur les conceptions de Markos. En effet on se souvient qu'à la 5^e Assemblée du C.C. du P.C. grec, le 30 et 31 janvier 1949 la conception « opportuniste » de Markos sur la « petite guerre » fut condamnée officiellement (voir *B.E.I.P.I.*).

A cette époque la force de l'armée démocratique oscillait entre 40 et 45.000 hommes.

Pour mettre ces forces sur pied les communistes ne reculèrent devant aucun moyen : incorporation de tous les Slavos-macédoniens qui n'étaient pas encore passés sous le contrôle de Tito, de tous les adolescents grecs enlevés de 17 et 16 ans, enrôlement de force des Grecs des territoires soumis au contrôle communiste.

Pertes de l'armée démocratique

Après les opérations de Vitsi et du Grammos les pertes en morts et en prisonniers atteignaient 30.000 hommes. Si l'on tient compte du fait que quelques milliers de partisans furent laissés sur le territoire grec, le nombre des partisans réfugiés en Albanie et Bulgarie ne peut guère dépasser 10.000.

Ces troupes après l'écrasante défaite qu'elles avaient subie étaient dans un état moral extrêmement bas, aggravé encore par les dissensions intérieures qui les ravageaient.

C'est pourquoi la première mesure des communistes fut l'épuration. Des « tribunaux insurrectionnels » furent constitués pour juger les partisans qui manifestaient leur désaccord sur les points suivants : l'exécution de l'ex-ministre du gouvernement démocratique (communiste) Pascalis Mitrovski et de l'ex-général Paul Rakovski; les poursuites implacables dont avaient été l'objet des slavo-macédoniens comme Papatzarov, Vera Artsova, etc...

Comme ces mesures ne suffisaient pas la direction internationale communiste prit la décision suivante :

Une sélection fut opérée entre les éléments douteux et les partisans sûrs. Les premiers furent transportés en Sibérie du Nord. Les autres ont été répartis entre des pays satellites de la Russie: Pologne, Hongrie, Tchécoslovaquie, pour y être réorganisés et entraînés.

Objectifs des communistes

Il est donc logique de penser que les forces militaires dont disposent les communistes à l'heure actuelle atteignent à peine 10.000 hommes.

Le cas de l'insurgé Zannis qui a tué le chef de la bande avec laquelle il avait été envoyé pour une mission confidentielle en Grèce, permet de penser que les éléments qui ont échappé aux épurations ne peuvent inspirer une absolue confiance aux chefs communistes.

Ces forces sont notamment insuffisantes pour une nouvelle attaque contre la Grèce. Il est caractéristique que la bande envoyée en Grèce avait pour consigne d'éviter le contact avec les forces militaires grecques.

Sa mission réelle était d'entrer en liaison avec les « séparés » et les « isolés », afin de commencer à les regrouper.

Le regroupement des forces

Ce problème du regroupement des « égarés » c'est-à-dire des communistes dont les organisations ont été disloquées par la défaite, constitue

à l'heure actuelle le problème central pour les communistes.

C'est à cette tâche que s'attellent essentiellement le poste radiophonique des insurgés et le *Rizospastis* (journal communiste clandestin).

A ce propos une récente publication du *Rizospastis* constitue un document révélateur du plus haut intérêt, sur les tâches et les activités du P. C. grec. Le titre par lui seul « *Union du service légal avec l'illégal* » est assez éloquent :

« Un parti révolutionnaire ne connaît pas seulement l'art de l'attaque. Il doit savoir aussi reculer et se plier autant qu'il le faut quelquefois pour refaire ses forces et pour recommencer l'attaque. Pour opérer un repli dans les règles et pour créer ainsi les conditions de la contre-attaque, il faut savoir lier l'action légale avec l'action illégale. Les bolcheviks ont été maîtres en la matière. Riche est aussi l'expérience de notre parti dans le sens positif et dans le sens négatif... Précisons ici certaines règles pour la liaison entre le service légal et le service illégal :

1°) *La base fondamentale doit être l'organisation illégale, renforcée et sévèrement instruite dans toutes les règles du complot et de la vigilance ;*

2°) *Occupons-nous soigneusement de toutes les possibilités légales, occupons-nous d'en créer de telles et de les exploiter ;*

3°) *Qu'existe une stricte et radicale distinction du service légal et du service illégal ;*

4°) *Qu'il y ait parallèlement une direction unique et coordonnée, le service légal étant conduit par la direction illégale ;*

5°) *Un contact favorable doit s'établir entre la direction illégale et les cadres légaux ;*

6°) *Le service légal et le service illégal constituent un ensemble unique et poursuivent le même but. »*

Ces directives concernant la liaison entre le service légal et le service illégal constituent une bonne illustration de la tactique léniniste. Mais le côté le plus intéressant est le fonctionnement du service légal dans un pays où le communisme est interdit.

En fait, ce service légal ne se manifeste lui-même que sous une forme camouflée mais réelle. A son actif on peut compter : les télégrammes adressés à l'étranger contre l'insupportable « *tyrannie monarcho-fasciste* » ; l'utilisation des colonnes de journaux des compagnons de route, qui s'empressent de publier les mots d'ordre communistes ; la pénétration dans les organisations ouvrières et syndicales ; le déclenchement de grèves et de troubles.

Notons le paragraphe 6 : « *le service légal et le service illégal constituent un ensemble unique et poursuivent le même but* ».

Ce but ne peut être que le regroupement des forces communistes et la création des conditions pour la nouvelle attaque contre la Grèce.

Ces directives communistes ne sont pas seulement intéressantes sur le plan de la politique grecque. Elles ont une portée générale. Elles confirment une fois de plus l'importance du travail illégal et démontrent que dans l'univers communiste les cadres légaux ne sont qu'une façade et que la direction générale appartient à l'appareil secret.

Ainsi le plan envisagé par les communistes se dessine nettement :

1°) A l'aide des manifestations « *d'esprit démocratique* » contre la « *tyrannie monarcho-fasciste* », montées en secret par l'appareil légal, obtenir la mise en liberté de tous les cadres communistes.

2°) Calomnier toutes les institutions et les forces de la Résistance grecque, Armée, M.E.A., etc., fonctionnaires, administrations et ainsi saper leur autorité.

3°) Introduire les communistes dans les rouages de l'Etat pour pouvoir les noyauter.

4°) Reconstituer petit à petit toutes les organisations communistes illégales.

Les cadres communistes de combat se trouvent sans doute à l'heure actuelle à l'étranger. Mais la masse de manœuvres, sans laquelle toute opération d'envergure est vouée à l'échec, est en Grèce. Et c'est cette masse de manœuvre qu'il s'agit pour les communistes de reconstituer et de reprendre en mains.

L'espionnage communiste en Suède

Le *Landbote* de Winterthur (7 octobre) publie une correspondance de son collaborateur de Stockholm, dont nous résumons ci-dessous l'essentiel.

On commence à s'inquiéter en Suède des cas d'espionnage dont le nombre ne cesse d'augmenter ces temps derniers. On constate que c'est surtout la Russie qui montre un intérêt particulier pour les secrets militaires de la Suède. Depuis 1947, on a relevé le nom de huit diplomates russes, dont quelques-uns attachés militaires, ayant participé à des « excursions de vacances » qui ont presque toujours eu pour but des zones militaires interdites aux étrangers, notamment à proximité des fortifications côtières, près de la ville de Nynäshamn.

Tout récemment, on a appréhendé deux Polonais dans un canot à moteur au moment même où les Suédois organisaient des manœuvres dans les mêmes parages. L'un des deux Polonais était lieutenant de l'aviation polonaise, l'autre dans l'armée de terre. Ils s'appellent Antonin Pio-

trowski et Josef Gallin. Ils étaient venus en Suède l'année dernière en se faisant passer pour des réfugiés politiques. Ayant trouvé du travail comme plongeurs dans un restaurant, ils se firent remarquer par l'ampleur de leurs dépenses, notamment par l'acquisition du canot à moteur d'une valeur de 3.000 couronnes. Les instruments et les cartes maritimes trouvés dans le canot indiquent qu'il s'agit effectivement d'espionnage.

D'autres enquêtes de la police suédoise font ressortir que les deux Polonais sont membres d'un réseau d'espionnage dont la mission consiste à explorer essentiellement les eaux côtières suédoises protégées par de fortes positions d'artillerie.

Un autre coup de filet de la Sûreté suédoise a abouti à l'arrestation de dix personnes soupçonnées d'espionnage économique et industriel portant notamment sur la recherche atomique suédoise : des documents confidentiels (dessins et descriptions techniques) ont été livrés à l'étranger.

ÉTUDES

La création de Jeunesses communistes en Hongrie

L'initiative de la création des Jeunesses Communistes fut prise par Rakosi qui l'annonça dans le même discours par lequel il menaçait et les sociaux-démocrates et l'opposition des Eglises.

Quelques semaines plus tard, des milliers de socialistes furent emprisonnés et l'Eglise catholique romaine obligée de conclure un *modus vivendi* avec le gouvernement.

En 1945, quand l'Armée Rouge chassa les nazis de Hongrie, une seule organisation de Jeunesses (*Madisz*) fut créée sous la direction de délégués du P.C. L'Armée Rouge agissait probablement d'après des instructions parce que de petits centres identiques à l'organisation citée ci-dessus, furent installés même dans de petits villages éloignés.

Mais au début ce fut un échec. Les jeunesses socialistes s'opposèrent à l'organisation de jeunesses dirigée par le P.C. ; les autres organisations de jeunesse de différents partis politiques, les jeunesses catholiques, les boy-scouts, suivirent cet exemple. Les jeunesses libres prospérèrent, les jeunesses communistes déclinerent bien qu'elles aient usé de tous les moyens de propagande comme par exemple de rebâtir, en 1947, une tour incendiée de la basilique de Budapest.

Mais quand les communistes prirent le pouvoir, un de leurs premiers actes fut d'emprisonner les chefs des jeunesses libres. En outre, en très peu de temps, les maîtres et les professeurs d'Université, suspects d'indépendance, furent remplacés par des membres du Parti qui souvent n'avaient reçu qu'une formation accélérée de six semaines dans des « séminaires » communistes.

Tout au début les écoles religieuses subsistèrent. Mais pas longtemps.

Les sports servent à l'entraînement du partisan. Les compétitions sont des courses de commandos et des sauts parachutés.

Les premières histoires pour les tout jeunes enfants ne parlent plus de sorcières ni de géants, mais de koulaks et d'héroïques stakhanovistes. Les écoliers connaissent la vie de Lénine et d'autres figures de l'histoire russe bien avant celles de l'histoire et de la littérature hongroises.

La qualité de l'éducation universitaire s'est amoindrie. De même celle de l'instruction technique. La spécialisation est très poussée ; de sorte qu'un futur ingénieur n'apprend que ce qui concerne le tout petit secteur dans lequel il aura à travailler, selon les prévisions du bureau de planification qui détermine la quantité d'ingénieurs, de techniciens, d'économistes, etc... requise pour chaque secteur. Si le plan change, tant pis pour ces spécialistes qui peuvent être envoyés ailleurs et affectés à un travail pour lequel ils ne sont pas préparés et auquel ils ne peuvent s'adapter.

Cependant la jeunesse hongroise résiste. Dans les rangs de la S.I.Sz. (les initiales des komso-mols hongrois), il y a des sections de sabotage. Aussi la presse communiste réclame-t-elle maintenant des purges contre les Jeunesses Communistes.

Les jeunes n'apprécient pas beaucoup l'armée populaire. Le gouvernement dut décréter récemment que les déserteurs seraient punis de mort, même en temps de paix. Les jeunes paysans s'abstiennent d'entrer dans la S.I.Sz.

Les leaders des Jeunesses Communistes, la seule organisation légale de jeunes, sont complètement inconnus en Hongrie. La plupart d'entre eux reviennent de camps de prisonniers en Russie, où ils furent soigneusement sélectionnés et endoctrinés.

(D'après *The free voice of Hungary*, septembre 1950).

L'ingérence soviétique en Pologne

Le Plan de production de six ans

Lors du congrès d'unification des partis socialiste (gouvernemental) et communiste (P.P.R.), en décembre 1948, fut accepté un projet du « Plan de six ans du développement économique de la Pologne » pour les années 1950-1955. Quelques mois plus tard, la Diète votait ce plan, presque sans retouche, de façon qu'il entre en vigueur sous forme de loi, le 1^{er} janvier 1950.

Cependant à la 4^e réunion du comité central du P. C. (P.Z.P.R.) du mois de mai dernier, M. Bierut annonça que le Plan de six ans serait soumis à la révision ; en effet, il s'est avéré, selon sa déclaration, que la planification avait été trop prudente : elle n'avait pas prévu, à la fin de l'année 1948, le rythme avec lequel la production s'est développée plus tard, elle n'avait pas suffisamment tenu compte d'énormes réserves d'hommes ni des possibilités de la production.

Cette déclaration présidentielle ne se justifiait

nullement par les conditions économiques de la Pologne. Déjà le Plan précédent, celui de trois ans (1947-1949) avait été exécuté avec difficulté. Certes, ses résultats furent publiés deux mois (novembre 1949) avant le délai primitivement prévu. Mais cela n'a pu être fait que grâce à des combinaisons mathématiques exprimées par les pourcentages de la production des plus importantes branches de l'industrie ; en réalité, l'exécution du Plan se poursuivit jusqu'à la fin de l'année 1949. En effet, nous avons appris plus tard par des discours prononcés à la conférence départementale du P. C. tenue en juin 1950 à Katowice, ainsi que de la bouche autorisée de M. Bierut lui-même, que pour atteindre les normes prévues dans les houillères, le travail s'y effectuait à une cadence meurtrière jusqu'au 31 décembre 1949. De cette façon on a réussi à dépasser d'un tout petit peu le tonnage de

charbon prévu, au prix du travail du dimanche et des jours fériés, et des heures supplémentaires effectuées par les mineurs du bassin de Silésie-Dombrowa.

La situation est semblable aujourd'hui.

Pour le premier semestre 1950, le Plan actuel fut exécuté avec un surplus de 986.000 tonnes de charbon, mais on avait privé tous les mineurs de deux journées au moins de repos dominical par mois.

Une situation analogue existe — et elle empire — dans les mines de fer, la métallurgie et les forges, ainsi que dans l'industrie textile. Elle reste en étroite liaison avec les moyens préventifs instaurés par le gouvernement au cours de cette année, tels que la loi du 7 mars limitant la fluctuation des cadres techniques et celle du 17 mai sur la discipline du travail.

Par conséquent, les facteurs qui ont déterminé la nécessité de la révision du Plan de six ans sont tout autres que ceux invoqués par M. Bierut et, avec lui, par la presse officielle.

La vérité se fait jour

Le 2 juillet dernier rentrait de Moscou la délégation polonaise conduite par M. Hilary Minc, vice-président du conseil, président du Comité Economique des Ministres. Elle y avait passé sept jours ; lors des entretiens avec des représentants soviétiques, elle avait introduit des modifications dans les accords économiques conclus jusqu'ici entre la Pologne et l'U.R.S.S. Le 29 juin, un protocole fut signé, dans lequel il convient de relever trois points essentiels :

1° l'augmentation de l'ordre de 60% des échanges commerciaux entre l'U.R.S.S. et la Pologne ; cet accord vient d'être prorogé jusqu'en 1958 ;

2° l'U.R.S.S. s'engage à fournir des machines et de l'outillage à 30 entreprises d'industries clés ;

3° elle accordera à la Pologne un crédit supplémentaire s'élevant à 400.000.000 de roubles, destiné à couvrir une partie des frais de l'outillage d'investissement, ce qui porte la totalité du crédit accordé — à la somme de 2 milliards 200 millions de roubles (contre 1 milliard 800 millions de roubles prévus en 1948).

Voilà, en ce qui concerne la partie des pourparlers de Moscou rendue publique ; une autre partie restant secrète. Aujourd'hui, après de nombreuses déclarations faites par M. Minc, soit au comité central du P.C., soit lors des conférences départementales de ce parti, soit dans la presse officielle, il n'est guère difficile de reconstituer ce que Moscou avait en revanche demandé au vice-président du conseil polonais, ainsi qu'au comité central du P.C. et cela peut se résumer comme suit :

1°) D'abord, Hilary Minc, auteur de la première rédaction du Plan dans laquelle il préconisait la planification, « prudente » et qui pour cette raison, entre autres, avait perdu les grâces de Moscou et sa place prépondérante au Politburo,

a dû avouer ses « erreurs opportunistes ». En récompense, le Kremlin l'a aidé à se libérer du complexe de disgrâce et à tenir le premier rôle au Bureau Politique.

2°) Lors de son « aide amicale », l'U.R.S.S. a imposé à la Pologne ses spécialistes de la planification, lesquels ont procédé, dans le courant de la première moitié de juillet dernier, à une révision complète du Plan de six ans.

Ainsi apparut la deuxième rédaction du Plan, présentée à la réunion du comité central du P.C., le 15 juillet dernier, par M. Minc, son défenseur aussi zélé qu'agressif. Le nouveau plan fut, évidemment accepté par le comité central sans aucune modification.

Quelques jours après, la Diète l'ayant voté à l'unanimité, il devint la loi actuellement en vigueur.

Des chiffres qui parlent

Quelles sont les différences essentielles entre la première rédaction (décembre 1948) et la seconde rédaction (juillet 1950) du Plan ?

Voici six chiffres qui font immédiatement voir le fond des choses :

I. — *Accroissement de la production de l'industrie nationalisée pour l'année 1955 par rapport à celle de 1949* : Première rédaction : 85% ; seconde rédaction : 158,3 %.

II. — *Investissements pour les six années du Plan* : Première rédaction : 4.500 milliards de zlotys ; seconde rédaction : 6.100 milliards de zlotys.

III. — *Capital d'accumulation obtenu par la diminution des frais de revient de la production* : Première rédaction : environ 450 milliards de zlotys, soit environ 10,4 % de la totalité des investissements ; seconde rédaction : environ 3.000 milliards, soit environ 50 % de la totalité des investissements.

Comme le démontre ce relevé sommaire, grâce à « l'aide énorme et désintéressée de l'Union soviétique », la Pologne fut obligée de construire « les fondements de l'économie socialiste » dans des conditions... d'un entier encerclement capitaliste avec l'U.R.S.S. en tête.

Mais n'anticipons pas.

La charpente du Plan

De même que le Plan de trois ans (1947-1949) — en dépit de la promesse de M. Minc qu'il apporterait à la population « la satiété » de produits de consommation — de même la première rédaction du Plan de six ans mettait un fort accent sur un rapide accroissement de la fabrication d'outillage et de moyens de production, ce qu'on appela le *groupe A* ; par contre, on accentuait moins celle d'articles de consommation (*groupe B*). Cependant, même ce rythme, l'U.R.S.S. le juge trop lent et recommande de l'accélérer.

Ainsi, alors qu'en 1949 (dernière année du Plan de trois ans) le *groupe A* représentait 59,1% par rapport à la totalité de la production, en 1955 (dernière année du Plan de six ans), il s'éleva à 63,5 %. — Il est d'ailleurs à noter que la fin de cette course effrénée n'apparaît guère à l'horizon. En effet, le 15 juillet dernier M. Minc a déclaré : « Au cours de neuf années des Plans de trois ans et de six ans nous franchirons un

RÉSERVE AUX MEMBRES
DE L'ASSOCIATION
CE BULLETIN N'EST PAS
VENDU

peu plus de la moitié de la distance qui nous séparerait, du point de vue de l'industrialisation, des Etats-Unis. »

Quel aspect aura donc en Pologne cette voie

« américaine » que le Plan suivra de 1950 à 1955? Laissons, encore une fois, parler les chiffres du tableau ci-dessous. Prenons comme indice 100 la production de 1949.

BRANCHES D'INDUSTRIES	Production de 1955	Indice par rapport à 1949	Production de 1949
Construction de machines (total).....	—	364	—
Production de tracteurs (pièces).....	11.000	400	2.500 (?)
Production de machines, outils agricoles (pièces)	31.650	400	—
Production de moyens de communication.....	—	271	—
Production de navires	—	900	—
Production électrotechnique (surtout construction de machines et d'appareils électriques)..	—	328	—
Hauts-Fourneaux (tonnes)	4.600.000	200	—
Charbon (tonnes)	100.000.000	135	—
Energie électrique (kw)	19.300.000	232	8.300.000
Industrie chimique	—	350	—
Production de ciment (tonnes)	4.900.000	213	2.300.000
Production de briques (pièces)	3,7 milliards	350	—
Minerai de fer (tonnes)	3.000.000	400	—
Cuivre (tonnes)	3.220.000	—	—
Pétrole (tonnes)	394.000	—	—
Production de cellulose (tonnes)	414.000	—	—
Tissus de coton (mètres)	607.700.000	153	397.600.000
Tissus de laine (mètres)	74.800.000	153	49.000.000
Tissus de soie (mètres)	103.900.000	238	43.700.000
Chaussures en cuir (paires)	22.200.000	277	8.000.000

Ces projets nécessitent la construction de nouvelles entreprises et l'agrandissement de celles existant jusqu'ici. Par conséquent, de nouveaux centres industriels seront créés. La première rédaction du Plan avait déjà prévu la construction d'une ville nouvelle la *Nowa Huta* (banlieue de Cracovie), comprenant de grandes usines métallurgiques et chimiques et comptant 100.000 travailleurs manuels et intellectuels, ville actuellement en cours d'édification. Actuellement, on prévoit nombre de nouveaux centres industriels et notamment dans les régions de Kielce, de Czeszochowa et de Varsovie.

Il est à remarquer que ces nouveaux centres sont prévus sur le territoire qui appartenait à la Pologne avant la guerre. Si nous confrontons ce fait avec l'étrange silence dont les chefs communistes et la presse officielle entourent le problème de la reconstruction d'un grand centre industriel en Allemagne orientale sur la rive gauche de l'Oder, nous constaterons qu'il y a là, un mystère.

Conditions du succès du Plan de six ans

Deux facteurs principaux déterminent le succès du Plan en cours : 1° un fort accroissement du rendement ; 2° une considérable diminution des frais de revient de la production.

1° L'accroissement du rendement dans la grande et la moyenne industries est fixé à 66 % dans le bâtiment, à 86 % ; dans les chemins de fer, à 52 % ; dans les Fermes d'Etat, à 90 % ; et dans le commerce de détail, à 45 %. A ce propos, M. Minc vient de déclarer :

« Toutes ces tâches doivent être considérées comme des tâches minima car l'expérience de l'Union Soviétique et, en partie, la nôtre démontrent que des investissements considérables, l'introduction d'une grande quantité d'un nouvel outillage, ainsi que la mise en application du progrès technique permettent d'obtenir des indices plus élevés de rendement. » Cependant, M. Minc

lui-même ne croit pas qu'il soit possible d'avoir une « grande quantité d'outillage nouveau », c'est pourquoi il ne manque jamais de déclarer : « nous devons tous nous rendre pleinement compte que sans l'accroissement minimum du rendement prévu par le Plan, celui-ci ne pourra jamais être exécuté. »

2° La diminution des frais de revient de la production, laquelle doit rapporter environ 3.000 milliards de zlotys sous forme de capital d'accumulation, exige de pousser à outrance les économies faites sur les matières premières, l'outillage, les machines, ainsi que sur les salaires ouvriers. En effet, M. Minc le souligne également : « Sans obtenir une diminution planifiée des frais de revient, on ne pourrait exécuter le Plan de six ans ».

Il n'est guère possible de calculer encore combien le régime communiste espère économiser sur les salaires ; de toute façon, il s'avère évident que les travailleurs ne peuvent même pas espérer que l'accroissement du rendement s'accompagne dans la même proportion d'augmentation des salaires. Selon les prévisions du Plan pour l'année 1955, les salaires ne seront augmentés que de 40 % environ par rapport à leur taux actuel, déjà extrêmement bas. D'ailleurs cette hausse de 40 % sera réalisée simultanément de deux façons : 1° par l'augmentation du salaire nominal et 2° directement par la baisse des prix des articles de première nécessité. Or, compte tenu des expériences faites jusqu'ici, les travailleurs n'ont pas beaucoup à attendre des résultats obtenus au moyen de cette seconde manière. Certes, comme d'habitude, de savants calculs mathématiques des statisticiens communistes établiront tout ce que l'on veut... sur le papier.

En liaison avec le problème des salaires, les communistes viennent de s'attaquer à la conception — qu'ils avaient à maintes reprises défendue eux-mêmes — selon laquelle il y aurait corrélation entre l'accroissement du rendement et celui des salaires. A présent, tous les activistes du P.Z.P.R. (parti ouvrier polonais unifié = P. C.), tous les militants syndicaux et autres repré-

sentants d'organisations dites « sociales » réparent devant les travailleurs l'affirmation péremptoire de M. Minc : « *Il faut mettre fin, une fois pour toutes, à la conception erronée, selon laquelle le rendement du travail devrait toujours s'accompagner d'une augmentation de salaires.* »

Ainsi, la réalisation des deux conditions précitées rend nécessaire le renforcement de l'émulation au travail et une révision constantes des normes de production. Mais donnons une fois de plus la parole à M. Minc lui-même :

« *L'accroissement du rendement s'effectue au moyen des normes de production, justifiées scientifiquement et techniquement, ainsi que par leur rajustement systématique. Cependant, nombre de nos camarades, même ceux qui occupent des postes de responsabilité, ne veulent pas ou ne peuvent pas le comprendre. Ils considèrent toute révision des normes comme une opération pénible qu'il faut autant que possible éviter, ou tout au moins retarder, ou faire traîner et à laquelle on se soumet au moment où l'on ne peut plus trouver une autre solution. Il faut pourtant en finir avec cette façon nuisible d'envisager les normes de production.* »

La réalité et les chiffres communistes

La nouvelle rédaction du Plan, faite sous la dictée soviétique, prend une signification particulière en ce moment où l'on observe l'échec de l'offensive communiste en Pologne dans presque tous les domaines.

1° *Sur le plan économique.* En dépit d'une propagande continuelle, l'émulation au travail sous toutes ses formes, (quantitative, qualitative, à court et à long termes) a sensiblement décliné. De même, le nombre des travailleurs de choc a diminué, comme également la cadence du travail aux pièces. La Carte du Mineur, entrée en vigueur en décembre 1949, qui exprimait le principe cher aux communistes : donner un peu pour prendre davantage, n'a pas apporté le résultat escompté. En général, on peut affirmer que les ouvriers des mines, des forges, des usines métallurgiques etc..., ont imposé aux autorités leur rythme de travail. Les directions et les comités d'entreprises doivent tenir compte de ce fait. Aussi, sont-ils pour la plupart hostiles à l'élévation des normes, surtout lorsque celles-ci ne s'accompagnent pas de la hausse de salaires. D'ailleurs, dans les conditions actuelles du développement technique de l'industrie, les normes en cours sont déjà tendues au maximum ; « l'enthousiasme indescriptible » dont les communistes font si souvent état, commence à provoquer lassitude et indifférence, voire hostilité à l'égard des nouveaux mots d'ordre, appels ou résolutions.

2° *Sur le plan politique.* La résistance des masses laborieuses qui se manifeste d'ores et déjà sous des formes multiples — dans la plupart des cas dissimulées — a provoqué également des difficultés au sein même du P.C. En effet, les dernières conférences départementales de ce parti dévoilent que dans la majorité des cellules on remarque : 1) l'indifférence à l'égard de toute activité politique ; 2) la diminution numérique des effectifs ; 3) le pourcentage des membres ouvriers décroît. Sous ce rapport, non seulement rien n'a changé depuis novembre dernier, mais, au contraire, la situation semble empirer, et cela en dépit des appels pressants de M. Bierut, en dépit des moyens préventifs appropriés que l'on vient d'appeler.

3° *Sur le plan syndical.* Depuis l'alignement définitif du mouvement syndical polonais sur le modèle soviétique, effectué au congrès de juin 1949, les activistes syndicaux, au lieu de se mettre au diapason des tâches qu'ils recommandent eux-mêmes, se départissent très vite de leur ardeur, vraie ou feinte : ils se retranchent rapidement derrière les barrières d'une rigide bureaucratie, où ils manifestent, parfois inconsciemment, leur hostilité envers le régime actuel. Les dernières « élections » aux comités d'entreprises et aux groupes syndicaux n'ont pas donné les résultats que les dirigeants de Varsovie avaient espérés. Certes, 90 % des cadres syndicaux ont été renouvelés et remplacés par des activistes dans la ligne. Néanmoins, « l'ennemi de classe » pervertit encore trop souvent leur conscience « léniniste-staliniste ».

Voilà, exposés sommairement les principaux facteurs d'ordre psycho-économique et psychopolitique qui décidèrent, entre autres, de la naissance de la seconde rédaction du Plan de six ans.

Comment on transforme la Pologne en un camp de concentration

Les communistes polonais, acculés par les exigences de Moscou, abandonnèrent toutes les apparences des formes « démocratiques » du régime, qu'ils avaient gardées jusqu'à ce moment.

Comme d'habitude, on commence par proférer des menaces et par employer la terreur. Voici Zénon Nowak, un des secrétaires du comité central du P.C. qui, en étudiant « *Le problème des cadres vu sous l'angle du Plan de six ans* », fait cette remarque « innocente » : pendant l'accomplissement du Plan de six ans, le recrutement de la main d'œuvre « *se fera suivant les méthodes qui se sont avérées efficaces en U.R.S.S. lors de la période la plus difficile des premiers plans quinquennaux stalinien* ». Il s'agit en l'occurrence de faire passer le nombre des salariés de l'économie nationalisée, de 3.600.000 à la fin de 1949, à 5.700.000 pour 1955, dont 1.230.000 femmes.

M. Bierut en appelle à la « *vigilance révolutionnaire et à la lutte de classes* ». Celle-ci doit se manifester « *aussi longtemps que dans les masses laborieuses et dans les importants chaînons de notre appareil d'Etat agissent des agents dissimulés* ».

Et voici que M. Minc s'écrie : « *L'impérialisme américain possède ses alliés dans notre pays* ». Ce sont, selon lui « *des hobereaux expropriés et des capitalistes, ceux que nous avons chassés en 1944-45 et que nous continuons à chasser tous les jours. Les alliés de l'impérialisme, ce sont tous les hommes qui avant la guerre et pendant de longues années étaient, à l'intérieur de la classe ouvrière, les valets et les agents de la bourgeoisie. Nous les avons dispersés, mais ils existent toujours ; nous ne devons pas les oublier. Les alliés de l'impérialisme, c'est la partie réactionnaire du clergé, ce sont les derniers vestiges de la clandestinité. Ils infectent, souillent et salotent (sic !) nos conquêtes et nos réalisations.* »

En conséquence, comme on peut en déduire, la réalisation du Plan s'accompagnera : 1) d'une activité redoublée de la police politique, des indicateurs, des dénonciateurs, etc... ; 2) de la mise au pas de la société polonaise, au moyen de la terreur.

C'est dans cette atmosphère que furent prises les résolutions du Conseil central syndical, lesquelles font voir nettement les moyens entrepris pour réduire les travailleurs polonais en esclavage.

Les principaux passages sont à citer :

1) Les syndicats doivent insister pour faire de l'émulation au travail un mouvement de masses se manifestant sous toutes ses formes ;

2) Les réalisations et expériences des travailleurs de choc et des brigades de choc seront étendues à tous les ouvriers de la même entreprise.

3) Les syndicats doivent populariser les normes élevées de production, les faire dépasser ; ils sont tenus d'appliquer et d'étendre le travail aux pièces lequel accroît le rendement.

4) Les salaires ouvriers dépendront uniquement de l'exécution et du dépassement de ces normes.

5) Les conventions collectives existant jusqu'ici, nettement insuffisantes, seront révisées car « elles n'ont aucune influence ni sur l'exécution du plan de production imposé à chaque entreprise, ni sur l'amélioration de l'organisation et des méthodes de travail, ni sur la mise sur pied de tous les moyens susceptibles d'augmenter le rendement. »

6) Les syndicats doivent faire appliquer la discipline socialiste du travail d'une manière « massive, générale et résolue ».

7) Les syndicats, et particulièrement les comités d'entreprises, doivent faire valoir l'autorité du directeur, le véritable et le seul chef de

l'entreprise responsable de sa bonne marche. Les contre-maîtres, chefs de services, directeurs sont chargés de « mobiliser les travailleurs pour l'accomplissement des tâches de la production. »

8) La discipline à l'intérieur des organisations syndicales sera renforcée. Ces organisations doivent prendre une part particulièrement active à la lutte contre « les agents, les espions, les saboteurs envoyés pour freiner le progrès et le développement de la Pologne populaire par les impérialistes américains, anglais, et leurs agents de l'internationale syndicale jaune, ainsi que par les traîtres et les assassins de la bande tite. »

**

Voilà un aspect de la Pologne actuelle, vu sous l'angle de la seconde rédaction du Plan de six ans.

Le tableau que nous venons de brosser n'aborde pas les autres problèmes. En effet, nous avons omis l'énorme tribut que ce pays doit payer triplement à l'U.R.S.S. : 1° à titre de marchandises importées de l'Union Soviétique et achetées à des prix élevés ; 2° à titre de produits industriels polonais exportés en U.R.S.S., à bas prix ; 3° également, à titre de rétribution des spécialistes russes occupés dans les différentes branches de l'économie polonaise.

LES PAYS DU GLACIS SOVIÉTIQUE

ALLEMAGNE ORIENTALE

L'ampleur et les dessous du commerce illégal

Plus que n'importe quelle autre frontière, l'existence de la ligne de démarcation entre les zones soviétiques et occidentales a donné naissance à un important trafic de contrebande, désavoué officiellement, il est vrai, par les autorités communistes aussi bien que par celles de Bonn, mais favorisé implicitement tant par les Allemands de l'Est que par ceux de l'Ouest. Et le *Welt* du 23 août de préconiser des mesures propres à endiguer le flot des exportations illégales qui prennent quotidiennement le chemin de l'Est :

« Selon les déclarations de hauts fonctionnaires alliés, le commerce illégal entre les zones occidentale et soviétique a atteint un tel volume qu'il est à craindre qu'il n'en résultent des perturbations sérieuses pour l'économie de l'Allemagne de l'Ouest. De plus, les exportations illégales à destination de la zone soviétique sont susceptibles de favoriser le relèvement de cette partie de l'Allemagne. D'après les autorités alliées, on ne viendra à bout de ce trafic que par le relèvement du sens civique des hommes d'affaires d'Allemagne occidentale qui, jusqu'à présent, n'ont pas été conscients du fait que les livraisons à l'Est de machines et d'équipements spécialisés étaient susceptibles de constituer une prime à l'agressivité et à l'expansion des pays orientaux. »

Mais les communistes profitent du trafic interzonal illicite encore à un autre titre : une partie des sommes produites par les exportations de la zone orientale vers l'Ouest n'est pas rapatriée

mais sert à financer les activités du Parti Communiste en Allemagne occidentale. La *Hannoversche Presse*, du 25 septembre, écrit à ce sujet :

« Les autorités de Bonn se préparent à asséner un coup sérieux au P.C. occidental, en le privant d'importantes sommes d'argent provenant du commerce interzonal illégal. Il a été officiellement annoncé avec preuves à l'appui, que le P.C. d'Allemagne occidentale était en grande partie entretenu par la vente illicite de produits importés de l'Est. Il est évident que dans l'état actuel des choses, de telles mesures frapperont également ceux des industriels et commerçants occidentaux qui s'étaient trop complaisamment prêtés à ce trafic et qui favorisaient ainsi la cause du communisme. »

Pour donner le change, les autorités communistes font beaucoup de bruit autour des mesures qu'elles-mêmes s'approprient à prendre pour enrayer la contrebande qui sévit tout au long de la ligne de démarcation. Ainsi dès le 17 août le *Neues Deutschland* avait annoncé que les colis postaux en provenance de l'Allemagne de l'Ouest seraient soumis à de minutieuses vérifications douanières.

Mais en vérité, ce trafic n'est pas pour déplaire aux communistes qui y trouvent un triple avantage. Il leur permet en effet, de remplir les caisses du P.C. de l'Allemagne occidentale ; il leur procure des produits dont ils manquent et il constitue un argument de plus auprès de certains industriels de l'Allemagne occidentale désireux de commercer avec l'Est.

Les conséquences d'une épuration

Depuis une quinzaine d'années, les foyers du communisme en Amérique latine sont alimentés par les réfugiés politiques espagnols, d'une part, par les communistes allemands qui y ont trouvé refuge, d'autre part. La récente épuration, pour collusion avec les prétendus services d'espionnage américains, de Paul Merker, membre influent du P.C. allemand et de neuf de ses amis, risque de jeter une perturbation sérieuse dans les rangs des P.C. dans les pays d'Amérique du Centre et du Sud. La *Neues Zeitung*, du 16 septembre, rapporte en effet :

« Les milieux généralement bien informés déclarent que l'exclusion du Parti de Paul Merker, qui était pratiquement le chef des groupements communistes allemands en Amérique latine, a provoqué une telle vague de protestations qu'il faut s'attendre à brève échéance à la désintégration totale de ces puissants groupements. En effet, Merker qui pendant la guerre avait réussi à s'enfuir de France, était le secrétaire général du Comité Allemagne Libre (Freis Deutschland), organisme qui, grâce à l'appui du leader communiste mexicain Toledano, s'est implanté en très peu de temps, dans tous les pays sud-américains, y créant des filiales importantes qui bénéficiaient même de la sympathie de nombreux non communistes. »

En se reportant à la biographie de Merker, dans la publication du Sénat américain : *« Les 500 leaders communistes »*, on aura une idée du

rôle important joué pendant de longues années par ce remuant personnage.

Membre du parti dès 1920, Merker a occupé des postes de premier plan tant dans la hiérarchie du parti que dans l'organisation syndicale. Dès 1922, il est membre du C.C. des syndicats ouvriers, dès 1925 il fait partie du C.C. du P.C. allemand. Député au Reichstag en 1925, il assiste à de nombreux congrès internationaux communistes et syndicalistes. Entre 1935 et 1939, on le retrouve à Prague, puis à Paris où il continue à militer clandestinement. Emprisonné en France à la veille de la guerre, il s'enfuit et travaille illégalement à Marseille et en zone libre. Arrivé au Mexique en 1942, Merker devient président du Comité « Amérique Latine — Allemagne Libre », et édite une importante revue politique. Son retour en Allemagne en 1946 s'effectue via Vladivostok et Moscou.

La disgrâce de Merker signifie-t-elle que Moscou se désintéresse provisoirement de l'agitation entretenue en Amérique latine ? Ou bien au contraire, s'agissait-il pour les Soviets de se débarrasser d'un intermédiaire encombrant qui connaît, pour les avoir vécus, les dessous de la politique communiste dans cette partie du monde ? Les Russes cherchent-ils à reprendre en main les mouvements révolutionnaires et subversifs dans la sphère d'influence américaine ? Quoi qu'il en soit, l'exclusion de Merker dépasse en importance toutes les épurations qui ont eu lieu jusqu'à présent dans les rangs du P. C. allemand.

La mise au pas des intellectuels

Le B.E.I.P.I. a rapporté en son temps (numéro 27, pp. 7 et 8) le malaise qui règne parmi les intellectuels rouges dont plusieurs ont été mis au ban pour leurs sympathies envers le titisme. Mais le problème de l'« intelligentsia » dépasse largement le cadre du parti. Désireux de mater toute velléité d'indépendance chez les intellectuels allemands, et en même temps placé devant la nécessité d'obtenir leur concours à la réalisation du plan quinquennal, le P.C. pratique à l'égard de l'« intelligentsia » une politique qui combine intimidations et avances. Le *Neues Deutschland*, du 24 septembre, fait état d'un important discours du député communiste Fred Oelssner, prononcé devant 1.500 intellectuels réunis par les soins du « Kulturbund » :

« Les intellectuels ont soulevé la question de savoir pourquoi les élections devaient-elles se dérouler sous le signe de la liste unique. Individualistes par vocation, les intellectuels auraient préféré, semble-t-il, le vote individuel. Dès lors nous leur demandons de répondre franchement à notre question : Ont-ils été plus heureux du temps de la république de Weimar où il n'y avait pas de liste unique. Les arts et les sciences étaient-ils alors mieux protégés qu'ils ne le sont maintenant ? Nullement. Le résultat du régime démocratique de Weimar a été une fascisation progressive, puis l'arrivée au pouvoir de la réaction, et enfin la guerre et la catastrophe de 1945. »

Autre sujet d'inquiétude chez l'intelligentsia allemande, le recrutement des futurs ingénieurs, avocats, médecins, etc, qui se fait presque exclu-

sivement dans la classe ouvrière et paysanne, provoque le mécontentement que M. Oelssner ne peut nier :

« La réalisation du plan quinquennal et la transformation de la culture allemande appellent et exigent d'une nouvelle « intelligentsia » qui doit se recruter parmi les jeunes ouvriers et paysans. Cette ligne politique que notre parti ne saurait abandonner inquiète nos intellectuels. Ils craignent notamment que les ingénieurs, architectes, médecins qui sortiront de nos écoles, ne soient superflus. Dans un certain sens nous donnons néanmoins raison aux inquiétudes, parfois justifiées, de nos intellectuels. Je pense aux conditions d'admission des étudiants dans nos universités et grandes écoles. Le gouvernement fera de son mieux pour faire admettre dans nos hautes écoles, à côté de la jeunesse ouvrière et paysanne, les enfants des intellectuels. Les obstacles bureaucratiques qui s'y opposent à l'heure actuelle devront être abolis. »

La veille, le même journal avait mis en vedette la participation active d'un certain nombre d'ingénieurs aux cours d'éducation politique. Et de citer les propos d'un ingénieur « sans parti » :

« Je suis heureux qu'en tant que sans parti je sois autorisé à suivre les cours de formation politique organisé par le parti socialiste unifié. »

Cependant, une telle docilité se rencontre rarement chez les membres des professions libérales en Allemagne orientale.

TCHÉCOSLOVAQUIE

Comment on fabrique les statistiques

L'on connaît le principe des statistiques soviétiques qui n'indiquent pas les quantités en valeur absolue, mais des nombres-indices et des pourcentages d'augmentation. Jamais encore le caractère fictif des chiffres officiels n'a été révélé avec autant de franchise que par le *Hospodar*, du 28 septembre. La revue économique tchèque montre en effet comment, par un simple trait de crayon, il est possible de porter l'accroissement de la production de 8 % à 15,8 % :

« Dans notre précédent numéro, nous avons publié le nouvel indice de la production industrielle en 1949 et qui indique que la production s'était accrue, en l'espace d'une année, de 15,8 %, et non pas de 8 % comme il avait été précédemment annoncé. L'explication de cette différence est fort simple. Chaque branche industrielle étant affectée d'un coefficient donnant son importance relative par rapport à la production globale, c'est le choix de ces indices, inspirés précédemment de la situation de l'industrie en 1937, qui a

été révisé. L'ancien indice accordait une place importante aux biens de consommation courante alors qu'à l'heure actuelle ce sont les industries lourdes, la métallurgie, les mines, la production énergétique qui doivent avoir la priorité.

Malgré ces perfectionnements apportés aux méthodes statistiques, le nouvel indice lui-même n'est que provisoire car il sera remplacé à brève échéance par l'indice définitif devant tenir compte de toute la production comme c'est le cas des indices soviétiques. Néanmoins, un grand pas en avant a été accompli et l'on peut dire que le nouvel indice traduit mieux les efforts créateurs de nos travailleurs. »

Ceux-ci seront sans doute enchantés d'apprendre que par un simple jeu d'écriture, leur productivité a augmenté de 7,8 %. Et la presse communiste du monde entier pourra enregistrer avec satisfaction une nouvelle victoire de la production socialiste.

Le droit commercial a vécu...

Le ministère de la Justice a préparé le texte d'un nouveau code civil appelé à remplacer le code autrichien de 1811, lui-même inspiré par le code napoléonien de 1804. M. Dressler, vice-ministre de la Justice, s'est attaché, dans le *Rude Pravo* du 23 septembre, à mettre en lumière les grands principes qui ont présidé à l'élaboration des normes juridiques devant régir désormais la vie des 12 millions de Tchèques et Slovaques. Aussi a-t-il paru intéressant d'en traduire les passages essentiels :

« Il ne pouvait pas être question d'une simple mise à jour du code autrichien... Il s'est agi, au contraire, de la codification de tous les changements intervenus depuis 1945 dans la structure économique et sociale de notre pays. Nous nous sommes inspirés largement de la jurisprudence soviétique. Le code soviétique, élaboré cinq ans après la Révolution de 1917, ayant été à plusieurs reprises modifié et adapté aux circonstances nouvelles, nous avons tenu compte des derniers perfectionnements. »

« Notre nouveau droit civil tend, en conformité avec l'opinion de l'écrasante majorité des travailleurs, à préserver, à renforcer et à favoriser les institutions de l'Etat démocratique et populaire, la propriété socialiste et le pouvoir des masses laborieuses. »

Les principales dispositions concernant, on s'en doute, le régime de la propriété :

« Conformément à la Constitution du 9 mai 1948, le nouveau Code civil définit en premier lieu la propriété collective, à savoir la propriété socialiste et la propriété coopérative, et leur assure une protection légale renforcée. Les biens collectifs sont déclarés inaliénables... »

« ... Le droit de propriété collective ne peut être désormais exercé que par l'Etat ou par les coopératives populaires... Par ailleurs, bien des règles provenant du droit romain ont été abandonnées. Ainsi, les immeubles n'appartiennent pas obligatoirement, comme le stipulait l'ancien code, au propriétaire du terrain... En matière de propriété foncière, le code a repris les dispositions antérieures de la nouvelle loi agraire, selon laquelle la terre appartient à ceux qui la travaillent... Les contrats et obligations entre particuliers ne sauraient, sous peine de nullité, être en contradiction avec le principe de priorité absolue des nécessités du plan quinquennal. Le droit commercial lui-même a été supprimé purement et simplement. »

La mise en application du nouveau code civil constituera, à n'en pas douter, une date importante dans la bolchevisation de la Tchécoslovaquie. Il va sans dire qu'une nouvelle génération de « juristes » devra remplacer juges et avocats anciens auxquels on reproche quotidiennement leur attachement aux principes du droit romain et leur absence de passion politique. S'adressant aux étudiants en droit, le *Rude Pravo* du 3 septembre écrit :

« Les étudiants de la faculté de droit doivent enfin abandonner leur ancienne méthode de travail qui consistait à placer par dessus tout la connaissance mécanique des normes juridiques... Ils seront désormais tenus de participer activement à la vie politique et à la vie publique en général. »

Nous rappelons à nos membres en retard dans le paiement de leur cotisation qu'elle est fixée à 1.500 francs (6 mois), 3.000 francs (12 mois). Versement au compte chèque postal de l'Association, Paris 7241-06, ou règlement par chèque bancaire à l'ordre de l'Association.

HONGRIE

Propagande pour "l'emprunt de Paix"

Les journaux du 28 septembre publient en première page l'appel lancé par Mathias Rakosi et le président du Conseil, Istvan Dobi en faveur du nouvel emprunt : « *l'emprunt de paix* ».

« Notre plan quinquennal — dit l'appel — exige un effort de plus en plus grand de tout notre peuple et c'est pour en hâter les résultats que nous nous sommes décidés à émettre un nouvel emprunt de Paix. Cet emprunt est de 750 millions de florins et sera remboursé en 10 ans. Prouvons que nous sommes dignes de la grande Union Soviétique, prouvons que nous comprenons que le sort de notre emprunt de Paix touche à celui de la Paix tout entière. »

Le *Szabad Nep* (Peuple libre) du 28 septembre dans un éditorial intitulé : « *Luttez pour la Paix — signez l'emprunt de Paix* » explique la nécessité de souscrire à l'emprunt. Suivant le journal hongrois, contribuer à la paix, signifie renforcer l'effort de guerre, renforcer l'armée.

« Il ne suffit pas de souhaiter la paix, il faut se battre pour la conquérir, c'est uniquement la force qui peut prouver aux fauteurs de guerre, qu'il serait dangereux pour leur régime de fomenter une nouvelle guerre. Il faut prouver un patriotisme socialiste prêt aux actes pour défendre la Paix. La défense de la Paix, le renforcement de notre force économique sont indissolublement liés au travail de reconstruction socialiste, et basés sur le développement de notre force militaire. C'est pourquoi notre peuple regarde avec fierté ses soldats. C'est cette armée qui est la défense de notre prospérité, de notre paix. Et nous mettrons des armes dans les mains de nos fils, de nos soldats. Tout homme qui tient à la sécurité de notre pays socialiste, doit développer notre défense nationale. L'emprunt de Paix sert ce grand but. »

Ainsi tandis qu'en France les communistes dénoncent le réarmement et proclament « pas un sou pour l'effort de guerre » en Hongrie c'est un devoir impérieux de souscrire à l'emprunt destiné à financer le réarmement.

ROUMANIE

Le rôle de la presse

Dans l'éditorial du *Contemporanul* du 22-9-50 M. Virgil Florea définit, à l'occasion du 6^e anniversaire du journal quotidien *Scanteia*, organe central du P.C. roumain, la mission de la presse. Voici quelles sont ses tâches :

1°) La lutte pour la Paix.

« Notre presse milite pour faire de chaque signataire de l'Appel de Stockholm un combattant actif pour la paix, pour englober les masses les plus larges dans cette formidable entreprise. »

2°) L'éloge du communisme et de Staline.

« La presse a également le rôle de cultiver dans

Le *Szabad Nep* du 29 septembre revenant sur ce sujet explique que cet appel correspond à un patriotisme véritable, parce que pour la première fois dans l'histoire, la Hongrie constitue une Patrie.

« La force de l'Union Soviétique nous a donné cette patrie, et le jour est venu où grâce aux luttes et à la victoire du Parti, ce pays est devenu en vérité notre patrie. »

Le *Szabad Nep* explique ensuite qu'il n'y a aucune comparaison possible entre le cas de la Hongrie, pays libre grâce à l'U.R.S.S., et celui de la France et de la Belgique « ces pays menaçants de Truman et de Marshall ».

Il semble que les usines soient à la tête de la campagne de l'emprunt, et que par contre les villages se décident difficilement à souscrire.

En effet on peut lire dans le *Szabad Nep* du 30 septembre :

« C'est à la classe des ouvriers industriels que revient l'honneur du succès énorme du premier jour de la souscription à l'emprunt. Les villages commencent seulement maintenant à prendre leur élan et les paysans doivent suivre l'exemple des ouvriers. Mais il faut d'abord que les instructeurs populaires expliquent à chacun quelle importance primordiale présente sur le terrain politique le succès de notre emprunt. Ceci concerne avant tout les villages. Il ne faut pas laisser de place au moindre doute concernant l'esprit spontané et volontaire qui dicte les souscriptions à l'emprunt, car l'ennemi tâche de faire croire que le peuple est contraint de signer. »

En fait cette spontanéité est tout à fait comparable à celle des signatures de l'Appel de Stockholm, compte tenu du fait qu'en France le refus de signer n'a pas de conséquences fâcheuses. En effet le *Kis Ujsag* (Petit Journal) du 30 septembre déclare que « des groupes individuels au service de l'emprunt de Paix vont de maison en maison et expliquent aux habitants ce que la Patrie attend d'eux. »

les rangs de larges masses, l'amour illimité envers notre « chère » patrie et envers le parti de la classe travailleuse, envers le grand pays du socialisme et le génial dirigeant du monde ouvrier, le camarade Staline. »

3°) La lutte implacable contre les impérialistes.

« Dans la période actuelle, quand les impérialistes intensifient les préparatifs de guerre, l'œuvre implacable de les démasquer et la lutte permanente contre la propagande de guerre et les cannibales atomiques, contre l'idéologie cosmopolite bourgeoise et contre ses théoriciens, constituent une mission d'honneur pour notre presse. »

4°) L'augmentation du rendement et la généralisation du stakhanovisme.

« Une grande importance revient à la presse dans l'effort général pour l'accomplissement et le dépassement du plan d'Etat. Notre pays se trouve au seuil du premier plan quinquennal. La presse doit servir à populariser les meilleures méthodes de travail des innovateurs dans la production pour les faire connaître et aimer comme les meilleurs et les plus dévoués enfants de la patrie. »

5°) La lutte contre les saboteurs.

« Dans les conditions aiguës de la lutte de classe dans notre pays la presse doit éduquer les hommes du travail dans l'esprit de la combativité et de la vigilance révolutionnaire envers ceux qui cherchent à entraver notre avance vers le socialisme, envers les instruments des impérialistes fauteurs de guerre, et envers leurs valets, la bande d'espions et d'assassins de Tito. »

Pour atteindre ces objectifs il est évidemment nécessaire que les journalistes soient à même d'accomplir fidèlement les consignes qu'on leur donne. Dans ce but :

« Notre Parti se préoccupe du problème du re-levement des cadres de presse bien préparés. L'école supérieure de sciences sociales A.A. Jdanov, l'École des journalistes auprès de la section de Propagande et Agitation du Comité Central du P. C.R., les différents cours de correspondants préparent de nouveaux cadres de journalistes. »

Il est clair dans ces conditions que toute liberté

de la presse n'est plus qu'un vestige, et que ce qu'on exige des journalistes c'est uniquement qu'ils répètent correctement leur leçon. Au reste, ce n'est pas nous qui le disons, c'est *Contemporanul* :

« La presse ne peut accomplir ses missions que si elle poursuit d'une façon conséquente le chemin indiqué par le parti et le gouvernement, se tenant continuellement en étroite liaison avec la source même de la force de notre presse. L'exemple et la riche expérience de la presse soviétique, sont pour notre presse un phare qui la guide dans toutes ses manifestations. »

La presse étrangère de Bucarest

La *Nation Roumaine* du 1-9-50 organe de l'émigration roumaine communique cette nouvelle intéressante :

« Selon la radio du Vatican, l'association de la presse étrangère de Bucarest est actuellement réduite aux correspondants des journaux soviétiques et à quelques journaux satellites. Les agences de presse tchécoslovaques et polonaises ont retiré leurs agents de Bucarest, en raison du fait qu'elles reçoivent des nouvelles de Roumanie par l'agence soviétique Tass. Toujours selon la même radio, le correspondant de l'agence France-Presse de Bucarest, Audibert, ne peut plus exercer son activité. L'agence Reuter a cessé, elle aussi, toute activité à Bucarest, les autorités de la R.P.R. refusant à tous les ressortissants roumains de travailler pour ladite agence. »

Pour un niveau plus élevé de l'enseignement du Parti

Dans un article du *Contemporanul* du 15-9-50 M. Miron Belea attire l'attention sur la nécessité d'élever le niveau idéologique des membres du parti.

« La science de la construction du communisme par les organes du parti, de l'Etat et de l'économie surtout dans la période de transition du capitalisme au socialisme a une très grande importance.

« Les universités, les écoles, les cours et les cercles du parti de tous degrés constituent un des principaux moyens d'éducation des membres et des cadres du parti dans l'esprit du bolchevisme. »

Pour l'enseignement de parti — de l'année 1950-51, la décision du C.C. du P.C. roumain proclame :

« Au centre des préoccupations de l'enseignement du parti sera situé le problème de la formation des cadres dirigeants du parti, de la préparation des propagandistes et agitateurs, capables de mener avec succès la lutte du parti sur le front idéologique : la formation des cadres pour le travail dans l'appareil de l'Etat. »

« Pour atteindre ces objectifs, le travail avec les propagandistes devient le problème-clé de l'enseignement du parti. »

LA VIE EN U.R.S.S.

Une purge en vue parmi les économistes?

Un long article bibliographique signé par trois économistes : Alexéïev, Kozodoïev, Lazoutkine, et publié par la *Pravda* du 29 septembre, prend à partie deux auteurs soviétiques, Mendelsohn et Figournov, dont les travaux sur les crises économiques contiennent « de sérieuses erreurs ».

Passons sur les critiques purement théoriques que ne comprendrait qu'une poignée de spécialistes, et signalons simplement les points qui sem-

blent présager une nouvelle purge. L'article cherche en effet une mauvaise querelle à MM. Mendelsohn et Figournov. Il reproche au premier, dont l'ouvrage traite des crises périodiques au XIX^e siècle, d'avoir presque passé sous silence les monopoles (ententes, cartels, etc.); or, nul n'ignore que les monopoles n'exercent sur les crises une influence décisive qu'à partir du XX^e siècle. D'autre part, M. Mendelsohn est coupable

d'avoir ouvert « une perspective bourgeoise-apologétique » et de se laisser « influencer par les économistes bourgeois » :

« Ses remarques critiques à leur adresse ont un caractère libéral, l'auteur qualifie souvent d'« erreurs » leurs apologies conscientes. En qualifiant l'insignifiant économiste bourgeois français A. Aftalion de remarquable théoricien des crises, L. Mendelsohn discute avec lui comme avec un collègue. C'est sur le même ton qu'il « critique » Hilferding, apologiste de l'impérialisme. »

Les auteurs de ces reproches ignorent — ou se gardent bien de le dire — que Lénine avait beaucoup d'admiration pour Hilferding et que, de son propre aveu, son livre : *L'impérialisme, dernière étape du capitalisme*, s'inspirait du *Finanz Kapital* de Hilferding.

En ce qui concerne M. Figournov, sa théorie est « abstraite et scholastique », elle ne parle pas de la « paupérisation des masses », elle insiste sur le « développement des forces productives comme conséquences des crises ». L'auteur « passe sous silence qu'à la suite de la seconde guerre mondiale la crise générale du capitalisme s'est encore aggravée. »

Si la critique s'arrêtait là, nous n'aurions pas éprouvé le besoin de la signaler. Mais dans leur conclusion, les trois auteurs de l'article biblio-

graphique rappellent qu'en 1947-1948 déjà, des économistes (dont le professeur Varga, nommé cité) s'étaient fait remarquer par des « erreurs » plus ou moins semblables. La réapparition de ces erreurs montre que le mal est plus profond et, surtout, très répandu :

« Comment se fait-il, demandent les trois censeurs, que les travaux de Mendelsohn et de Figournov aient pu voir le jour - C'est parce que avant leur publication, ils n'ont pas été jugés par une vaste collectivité scientifique. A l'Institut économique de l'Académie des Sciences de l'U.R.S.S., où travaillent ces auteurs on ne pratique pas la critique et l'autocritique bolchevistes, il n'y existe pas l'atmosphère vraiment créatrice qui aurait rendu impossible la publication de tels ouvrages pleins d'erreurs. Les travaux de Mendelsohn et de Figournov n'ont pas été critiqués par l'Institut économique de l'Académie des Sciences, ni dans les revues économiques. »

Il ne s'agit donc pas de deux personnages isolés, mais bien de tout l'aréopage de l'Institut économique, directement désigné à l'ère des épurations. Signalons, pour terminer, que si les trois censeurs mentionnent le professeur Varga, ils ne font pas la moindre allusion à son antagoniste d'il y a deux ans. Vozniessensky, qui semble avoir définitivement disparu dans une trappe.

L'élevage mis à la portion congruë

Un article de Trofim Lyssenko, dans la *Pravda*, sur la « Doctrine agronomique de Williams », n'a pas beaucoup attiré l'attention à l'étranger. Bien que de tels articles soient généralement imprimés pour rendre publiques les directives du P.C. sur des problèmes importants, Lyssenko ne fait aucune allusion au Marxisme, aux « théories bourgeoises », etc..., et donne l'impression qu'il a écrit un article apolitique sur un événement agricole, en l'espèce sur le « système » agricole.

Cependant ce n'est pas en vain que la *Pravda* a assumé les fonctions d'un périodique agricole. La priorité des récoltes est en ce moment un problème politique brûlant en U.R.S.S. L'observateur occidental y peut déceler la contradiction interne de la politique agricole des Soviétiques.

Dans les années passées, la presse soviétique s'est faite l'écho, à multiples reprises, des doléances des provinces, selon lesquelles l'introduction d'un « système correct de culture » est sérieusement entravé par les plans de production agricole. Ce « système correct » fut élaboré par l'académicien Williams ; il prévoit que la croissance des récoltes et du fourrage doit être parallèle. Bien que ces directives aient été officiellement communiquées à toutes les fermes soviétiques, les plans d'Etat exigent de continuelles augmentations de la production de céréales. Le « Khlebozagotovki » (collecte et stockage des céréales) occupe une position éminente dans l'économie étatisée. Chaque année, la campagne est ratissée jusqu'à l'os de toutes ses céréales — en supplément aux livraisons conformes au plan, les kolkhozes doivent fournir des contributions « volontaires » et quand elles ont été fournies, on trouve de nouveaux prétextes pour prendre ce qui peut rester, au cas où la moisson a été acceptable. Il n'est donc pas étonnant que la récolte du fourrage et, par conséquent, l'élevage du bétail soient négligés ; les journaux se plaignent

fréquemment de la faiblesse de la « base fourragère ». Le « plan triennal pour l'élevage », promulgué il y a un peu plus d'un an, n'a pas remédié à ce désordre.

Cette situation, où la main droite ignore ce que fait la main gauche, va maintenant prendre fin. L'article de Lyssenko est au fond un nouvel ordre du parti. Il indique que les surfaces emblavées ne doivent diminuer sous aucun prétexte durant la période de transition qui aboutira à la « nouvelle méthode de culture », tandis que les prairies peuvent diminuer (en dépit des plaintes régulières sur l'insuffisance de la « base fourragère » pour les besoins de l'élevage), aussi bien que les jachères. La culture doit avant tout se conformer au plan ; l'ensemencement des prairies est permise dans la mesure où elle ne contrecarre pas « toutes les autres cultures » prévues au plan.

En résumé : le plan ne doit pas être subordonné au système de culture, mais c'est le système de culture qui doit s'adapter au plan, où, en d'autres termes, la chose la plus importante est l'approvisionnement ferme en céréales, cependant que le développement de l'agriculture et de l'élevage plus particulièrement, n'a que la seconde place. Du pain sans beurre a été la nourriture principale du peuple russe depuis un temps immémorial ; des améliorations dans ce domaine reculent indéfiniment. Pourquoi ? Non parce qu'on craint de manquer de pain : depuis 1947, une proportion considérable des céréales des kolkhozes est stockée et le gouvernement n'aurait pas de difficultés à assurer le ravitaillement. Néanmoins, il semble qu'il amasse sans cesse de nouvelles réserves de grains. Dans la guerre de 1941-1945, de telles réserves jouèrent un rôle important.

(D'après les Newsletter from behind the iron Curtain 12 septembre 1950).

Le poids de "l'appareil"

Les dirigeants soviétiques se gardent bien de publier des chiffres précis sur les effectifs de la bureaucratie chargée d'administrer, de gérer, de commander, d'embrigader et de brimer une population dont les sympathies ne leur sont pas acquises. Des chiffres fragmentaires, qu'on trouve de temps à autre, permettent cependant de se faire une idée du nombre invraisemblable des parasites que le régime est forcé d'entretenir pour assurer sa domination.

Le mois d'octobre marque la reprise, après les vacances, de l'activité « éducative » (si l'on peut appeler ainsi l'incessant bourrage de crânes) dans tous les organismes du Parti bolchevik. A cette occasion, on peut glâner quelques chiffres épars dans la presse soviétique.

La *Pravda* du 29 septembre rend compte d'une réunion des responsables de l'organisation de Moscou du Parti, où il a été essentiellement question de propagande et d'« éducation politique ». Par ce compte rendu, on apprend :

« Pour mener à bien les tâches incombant au système d'éducation du Parti, ont été rassemblés près de 38.000 propagandistes. »

La seule « Université du soir » chargée d'enseigner le « marxisme-léninisme » utilise « plus de 7.000 employés du Parti et de l'économie ». Même en supposant qu'une partie seulement de ces 7.000 soit attachée exclusivement à ce genre d'activité, il n'en reste pas moins que cette propagande coûte cher.

Dans la *Pravda* du 2 octobre, on trouve des renseignements tout aussi édifiants sur la Biélorussie, sous la plume de M. Gorbounov, secrétaire du Comité Central du P.C. blanc-russien :

« Pendant tout l'été, 6.327 propagandistes ont suivi, à Minsk et dans les centres de province, des cours préparatoires. »

Il ne s'agit ici, de toute évidence, que des propagandistes supplémentaires, qui viennent à présent grossir le nombre, de beaucoup plus élevé, des propagandistes depuis longtemps en place.

Dûment endoctrinés, ces propagandistes sont ensuite lâchés, en service commandé, sur des auditoires également en service commandé. Les principaux sujets qu'ils enseignent sont : l'histoire du Parti bolchevik (plus de 3.500 groupes d'études) et les biographies de Lénine et de Staline (environ 2.000 groupes).

Il y a cependant aussi des points faibles. L'enseignement « individuel » (les studieux travaillant chez eux et ne se soumettant à un examen qu'à la fin de l'année scolaire) a été insuffisamment contrôlé pendant l'année écoulée. Sur 12.600 communistes étudiant le *Bref manuel de l'histoire du Parti bolchevik* de Staline, 4.700 seulement en ont achevé la lecture.

Ces quelques chiffres permettent de se rendre compte de la pléthore bureaucratique qui règne dans ce seul secteur de l'activité du Parti bolchevik. Les restes est évidemment à l'avenant.

L'automobile "Moskvitch" (La Moscovite)

De récents articles et des annonces dans les journaux de Stockholm ont averti le public que la petite automobile russe « *Moskvitch* » est maintenant vendue en Suède.

Avant que les éventuels acheteurs suédois (et peut-être les acheteurs d'autres pays) n'allègent leurs économies de 5.850 couronnes (1.200 dollars), le prix officiel de la « *Moskvitch* » à Stockholm, ils doivent prendre connaissance des plaintes des acheteurs soviétiques, telles qu'on a pu les relever dans le périodique soviétique *Avtomobil*.

Dans le numéro de février 1950, deux ingénieurs adressèrent une lettre à ce périodique automobile et bien qu'exposant dans le premier paragraphe que la « *Moskvitch* » a « une apparence extérieure séduisante et des qualités appréciables de dynamisme », ils souhaitent indiquer « quelques petits défauts de construction » qui provoquent le mécontentement des acheteurs.

Dans l'énumération de ces défauts on trouve que le frein à main ne fonctionne pas bien, que les fenêtres tombent brusquement quand l'auto se met en marche, que la pluie s'infiltré par les côtés du pare-brise et de la glace-arrière, que le compartiment des bagages (sous le siège arrière) est difficilement accessible ; que l'essuie-glace ne fonctionne pas ou bien tourné sans arrêt, etc.

Les deux ingénieurs ont noté, ce qui est plus sérieux, que les pièces de moteur ne sont pas toujours montées avec le soin désirable, il arrive que des écrous insuffisamment serrés lors du montage à l'usine, se desserrent et se perdent quand l'automobile marche.

Les accumulateurs sont mal placés, près du tuyau d'huile.

Le générateur de la « *Moskvitch* » fonctionne à l'aide d'un troisième balai, ce qui provoque le survoltage de la batterie et sa mise hors service très rapidement.

La « *Moskvitch* » est la seule automobile dont la possession soit autorisée pour les propriétaires « privés » en Russie ; encore n'y a-t-il même pas un demi pour cent de Russes qui en possèdent. Les automobiles soviétiques plus puissantes et plus grandes sont réservées aux hauts fonctionnaires du Parti ou bien elles sont attribuées aux organismes de masses : kolkhozes, syndicats, etc... La vente des automobiles étrangères est naturellement interdite en Russie.

Les Russes pratiquent le dumping : le prix courant d'une « *Moskvitch* » en U.R.S.S. est d'environ 1.000 dollars plus élevé que le prix de la même voiture à Stockholm. Le prix de vente suédois est nettement au-dessous du coût de production.

Le plan de production d'automobiles (véhicules pour les personnes seulement) a prévu pour 1950, une production de 72.000 unités dont 30.000 « *Moskvitch* ». Comme il est probable que la production réelle sera inférieure aux prévisions, l'U.R.S.S. est encore assez loin de devenir un concurrent dangereux sur les marchés d'exportation.

(D'après les Newsletter from behind the iron Curtain 19 septembre 1950).